

Percepción del personal administrativo y auxiliar de educación acerca de la dinámica laboral establecida por los directores y directoras de las instituciones educativas públicas polidocentes de EBR

Abraham Pérez Román, Ingrid Kristell Estrada Evangelista y Thyara Gajaira Sánchez Angulo
Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación

Resumen

La Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar (DIF), en su compromiso por fortalecer el desarrollo integral del personal de soporte de las instituciones educativas (II. EE.), implementó durante los años 2023 y 2024 más de 30 talleres orientados a fortalecer las competencias en el manejo emocional, la empatía y la comunicación asertiva del personal administrativo y auxiliares de educación. A su vez, estas sesiones formativas permitieron identificar una preocupación común por parte de los participantes en torno a la dinámica laboral en sus II. EE., lo que puso en evidencia la necesidad de abordar con mayor profundidad esta preocupación. En respuesta a ello, se realizó el presente estudio con el objetivo de analizar la percepción del personal administrativo y auxiliares de educación respecto a la dinámica laboral que establecen los directores y directoras de las II. EE. públicas polidocentes de Educación Básica Regular. Para ello, se obtuvo información a nivel nacional a través de la aplicación de un instrumento compuesto por doce ítems agrupados en seis dimensiones, en el marco del clima organizacional. Para el análisis,

se contó con información de 885 participantes, de los cuales el 60% representó al personal administrativo y el 40% a los auxiliares de educación. Los hallazgos revelaron que, si bien se evidencia una percepción medianamente favorable sobre el clima organizacional en las II. EE., persiste una proporción importante del personal de las II. EE. que expresó valoraciones bajas. Estos resultados sugieren oportunidades de mejora para la gestión organizacional en las II. EE., particularmente en lo referido al fortalecimiento de prácticas de liderazgo que promuevan una comunicación efectiva, una retroalimentación constructiva, una organización del trabajo equitativa, un mayor involucramiento del personal, así como relaciones basadas en el respeto mutuo y el ejercicio ético del liderazgo directivo. Por último, la evidencia obtenida proporcionó insumos valiosos para la formulación de un conjunto de recomendaciones de política orientadas a consolidar una gestión escolar más participativa, colaborativa y centrada en el bienestar del personal, lo que, a su vez, repercute de manera favorable en la calidad del sistema educativo.

Palabras clave: Dinámica Laboral, Personal Administrativo, Auxiliar de Educación, Gestión Escolar.

Abstract

The School Management Strengthening Directorate (DIF), in its commitment to enhancing the development of school support staff, implemented over 30 workshops during 2023 and 2024 aimed at strengthening the emotional regulation, empathy, and assertive communication skills of administrative staff and education support assistants. These training sessions also served to identify a common concern among participants regarding workplace dynamics within their schools, highlighting the need to examine this issue in greater depth. In response, the present study was conducted to analyze the perceptions of administrative staff and education support assistants regarding the workplace dynamics established by school principals. For this purpose, data was collected nationwide through the application of a 12-item instrument grouped into six dimensions, framed within the concept of organizational climate. The analysis was based on responses from 885 participants, of whom 60% were administrative staff and 40% were education support assistants. Findings indicated a moderately favorable perception of the organizational climate in schools. However, an important portion of school staff expressed low ratings in several areas. These results suggest opportunities for improvement in school organizational management, particularly in strengthening leadership practices that foster effective communication, constructive feedback, equitable task distribution, greater staff engagement, and relationships based on mutual respect and ethical leadership. Finally, the evidence obtained provided valuable input for the formulation of a set of policy recommendations aimed at consolidating a more participatory, collaborative, and staff-centered school management approach—one that, in turn, positively impacts the quality of the education system.

Keywords: School Management, Teacher administration relationship, Paraprofessional educational personnel, Work Environment

I. Introducción

Durante los años 2023 y 2024, el Ministerio de Educación del Perú, a través de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar (DIF), implementó más de 30 talleres denominados «Habilidades necesarias para la interrelación con la comunidad educativa» dirigidos al personal administrativo¹ (en adelante, PA) y a los auxiliares de educación² (en adelante, AE) de las instituciones educativas (II. EE.), con el propósito de fortalecer las competencias en el manejo de emociones, empatía y comunicación asertiva. La implementación de estas sesiones formativas no solo contribuyó al desarrollo de habilidades socioemocionales, sino que también permitió identificar expresiones recurrentes de los participantes respecto a la necesidad de implementar acciones que mejoren la dinámica laboral en sus II. EE. Es así que, a partir del recojo de las experiencias y sugerencias de los participantes de los talleres, se evidenció la necesidad de profundizar en el análisis sobre la dinámica laboral de los directores con su PA y AE, con la finalidad de impulsar acciones concretas que promuevan un mejor clima organizacional en las II. EE.

En el ámbito educativo, el clima organizacional puede interpretarse como el conjunto de percepciones compartidas que moldean las relaciones entre el director, docentes, PA y AE (Nawal & Boufares, 2024). Asimismo, el clima organizacional se ve influenciado por las políticas, prácticas y procedimientos institucionales, así como por los comportamientos que son promovidos, esperados y reconocidos dentro de la organización (Schneider et al., 2013). A diferencia del clima escolar, que se configura a partir de los patrones de experiencia colectiva en la interacción cotidiana en la escuela y que se centra en la percepción de la vida escolar que está directamente relacionada con el rendimiento académico (Cohen et al., 2009), se opta por hablar de clima organizacional en tanto permite enfocar el análisis en las dinámicas laborales internas que influyen en el desempeño organizativo, reconociendo la relevancia del liderazgo directivo en la construcción de condiciones laborales saludables. Desde esta perspectiva, el director, como líder de la institución educativa (IE), es un actor fundamental en la configuración del clima organizacional.

1. El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Se desempeña en las diferentes instancias de gestión institucional, local, regional y nacional, en funciones de apoyo a la gestión educativa. Ejerce funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar (Ley General de Educación, Ley N.º 28044, 2003).

2. Los auxiliares de educación son servidores que prestan apoyo a los docentes de la educación básica regular en los niveles de educación inicial y secundaria y de la educación básica especial, en los niveles de inicial y primaria en sus actividades formativas y disciplinarias con los estudiantes (Resolución Viceministerial N.º 126-2023-MINEDU, 2023).

Los líderes transformacionales se centran en inspirar y motivar a los miembros de la comunidad escolar, tienden a generar un clima organizacional que promueve la confianza, la colaboración, la identidad profesional y el compromiso (UNESCO, 2024; Wang, 2019; Yiming *et al.*, 2024). Los directores adoptan este tipo de liderazgo establecen estructuras organizativas que promueven la autonomía y la participación de su personal en la toma de decisiones, incrementando así su sentido de pertenencia en la IE (Wang, 2019). En esa línea, Ufermann *et al.* (2024) sostienen que el clima que promueve el respeto mutuo y la colaboración entre los docentes y el personal de soporte no solo fortalece los vínculos interpersonales, sino que también mejora los procesos de inclusión educativa y el bienestar institucional. De esta manera, el rol del director trasciende la gestión administrativa al posicionarse como líder cuya influencia es decisiva en la determinación del clima organizacional.

El efecto del clima organizacional se extiende a múltiples dimensiones en el ámbito educativo. Investigaciones recientes sostienen que un clima organizacional positivo influye directamente en la satisfacción laboral y bienestar psicológico de los trabajadores, promoviendo mayores niveles de compromiso, motivación y calidad en las relaciones interpersonales (Yiming *et al.*, 2024; Songcog & Guhao, 2020). Por otro lado, un clima organizacional desfavorable ejerce una notable influencia en el agotamiento emocional de los trabajadores. Islas *et al.* (2017) señalan que la ausencia de incentivos, sobrecarga laboral, supervisión excesiva y constantes cambios en los roles asignados generan altos niveles de cansancio emocional, manifestándose en actitudes como el distanciamiento afectivo y la disminución del sentido de logro profesional. En esa línea, Songcog y Guhao (2020) destacan que el agotamiento emocional representa uno de los principales obstáculos para consolidar una fuerza laboral comprometida y motivada.

La literatura también destaca el rol del clima organizacional sobre la productividad laboral. Ugbonhe y Adomokhai (2022) señalan que la autonomía, el fomento de la participación, el interés por el bienestar laboral, y la adecuada infraestructura crean un clima organizacional que influye de manera positiva y significativa en la productividad del personal no docente de las instituciones académicas.

Asimismo, un clima organizacional favorable no solo fortalece la percepción de autoeficacia en el personal, al generar un entorno que estimule la confianza en sus habilidades, la toma de decisiones autónoma, y la resolución eficaz de conflictos, sino que además influye en la decisión del personal de permanecer en la institución (Alshuhumi *et al.*, 2025).

A partir de lo expuesto, se concluye que el clima organizacional es una condición estructural clave para el funcionamiento efectivo de las II. EE. Un entorno institucional positivo, basado en el bienestar laboral, respeto mutuo, reconocimiento, y autonomía profesional, permite maximizar el potencial del personal. La capacidad del director para alinear la visión institucional con las necesidades de su equipo resulta fundamental para consolidar un clima saludable y resiliente. En consecuencia, promover un clima organizacional positivo debe entenderse como una estrategia prioritaria y transversal para garantizar la calidad del sistema educativo en su conjunto.

En ese marco, se plantea la realización de un estudio con el objetivo de analizar la percepción del personal administrativo y de los auxiliares de educación acerca de la dinámica laboral que los directores establecen con ellos, en el marco del clima organizacional de la IE. Este estudio aportará evidencia relevante para el fortalecimiento de la gestión escolar, a través de las acciones implementadas desde la DIF, que reconocen el papel estratégico del PA y AE en la construcción de entornos laborales saludables, colaborativos y orientados al logro de objetivos institucionales, con el fin de garantizar un servicio educativo de calidad.

II. Metodología

Para la recolección de la información se diseñó una encuesta ah doc basada en la necesidad de indagar sobre la calidad de las relaciones entre los directores con el PA y el AE, así como en las sugerencias proporcionadas por los participantes en los talleres implementados por la DIF. Para este diseño, se consideró un enfoque organizacional basado en las buenas prácticas aplicadas en los estudios de clima organizacional del sector privado. Asimismo, se realizó un análisis sobre la estructura comúnmente empleada en las encuestas sobre clima organizacional, identificándose una serie de tópicos claves sobre los cuales suelen centrarse la percepción del personal:

- **Gestión de la organización:** evalúa las percepciones respecto a la innovación, claridad organizativa, comunicación interna y condiciones físicas.
- **Gestión para los colaboradores:** considera las percepciones relacionadas al equilibrio y carga de trabajo, capacitaciones, desarrollo profesional, reconocimiento organizacional, beneficios y remuneraciones.
- **Gestión de equipos:** evalúa las percepciones acerca del trabajo en equipo y con otras áreas, integración y relaciones interpersonales.
- **Gestión del líder:** examina las percepciones sobre el reconocimiento o retroalimentación, trato justo, y toma de decisiones.
- **Compromiso:** evalúa las percepciones respecto al orgullo y compromiso con la organización; y satisfacción del cargo.
- **Cultura organizacional:** evalúa las percepciones relacionadas a la misión, visión y valores de la organización.

Generalmente, las encuestas de clima organizacional están orientadas a recoger la percepción de los trabajadores sobre diversos ámbitos a nivel de la entidad u organización, en donde no todos los ítems están asociados con la gestión institucional del líder. Ante ello, se propuso un instrumento enfocado exclusivamente en aspectos vinculados con la gestión organizacional de los directores de las II. EE. Esta delimitación responde al objetivo de recoger información específica sobre la dinámica laboral que establecen los directores con su personal en la IE.

Se elaboró un instrumento con 17 ítems agrupados en seis dimensiones: comunicación efectiva, respeto, integridad, involucramiento, retroalimentación y organización del trabajo, las cuales se fundamentan en los tópicos identificados anteriormente. Se consideró un formato de autoaplicación y una escala de respuesta del tipo analogía visual, con un rango del 0 al 20, incluyendo decimales. Se optó por este tipo de escala, ya que permite recoger la percepción del encuestado de manera más precisa y por su fácil entendimiento (Voutilainen *et al.*, 2016).

Los ítems fueron sometidos a un proceso de validación con un grupo de 12 personas entre PA y AE, con el propósito de verificar la comprensión de las preguntas, la adecuación del formato virtual, y la facilidad del uso de la escala de respuesta. Asimismo, se aplicó un piloto para el instrumento, obteniendo información de 83 participantes, de los cuales 42 ejercían el cargo de PA y 41 AE. La medición de la consistencia interna del instrumento se realizó a través del coeficiente de alfa de Cronbach, el cual evalúa el grado en que los ítems responden a un mismo constructo (Cortina, 1993). El valor mínimo aceptable del alfa de Cronbach es de 0,70, por debajo de ese valor la consistencia interna del instrumento es considerada baja o inaceptable (Oviedo & Campo-Arias, 2005). Al respecto, se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0,99, considerado como un resultado muy bueno al superar el umbral establecido, lo que evidenció una buena fiabilidad del instrumento. No obstante, se identificaron ítems con niveles de correlación elevados, lo que podría indicar redundancia, por lo que se realizaron los ajustes necesarios en base a un análisis técnico. Como resultado, se obtuvo una versión del instrumento compuesta por 12 ítems agrupados en seis dimensiones. El cuestionario completo incluye preguntas sociodemográficas y el consentimiento informado.

Finalmente, el instrumento fue aplicado a nivel nacional para el recojo de información sobre la percepción del PA y AE respecto a la dinámica laboral que establecen los directores de las II. EE. públicas polidocentes de Educación Básica Regular (EBR). Este recojo de información se realizó de forma virtual entre los meses de agosto y septiembre del 2024.

III. Resultados

Como resultado del recojo de información a nivel nacional, 885 personas respondieron la encuesta de manera completa, de ellos, el 40% representó a los AE y el 60% al PA. Sobre este último, se identificó que el cargo con mayor presencia dentro del PA fue el personal de limpieza y mantenimiento (58%), seguido de los cargos de oficinista (14%) y auxiliar de biblioteca (9%). Se precisa que entre estos tres cargos, se concentró el 80% de las respuestas del personal administrativo.

En relación con las características sociodemográficas, se identificó una mayor participación de mujeres (69%) en comparación con los hombres (31%). En cuanto al nivel máximo de estudios alcanzado, se observó que la mayoría de AE reportó haber completado sus estudios universitarios (49%), mientras que en el caso del PA, la mayor proporción indicó contar con estudios técnicos completos (34%). Respecto a los años de experiencia, ambos grupos presentaron una proporción importante de participantes con seis años a más en su IE. En cuanto a la situación laboral, el personal nombrado predominó entre los participantes (72%). A nivel regional, se destaca la participación de la DRE Lima Metropolitana al concentrar alrededor del 50% de los encuestados. Finalmente, con respecto al ámbito geográfico, se registró que 8 de cada 10 participantes se encuentra en áreas urbanas.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada dimensión. Con el objetivo de facilitar la interpretación de estos resultados, la escala continua del 0 al 20 puntos fue segmentada en cuatro niveles: nivel 1, de 0 a 4,9 puntos; nivel 2, de 5 a 10,9 puntos; nivel 3, de 11 a 14,9 puntos y nivel 4, de 15 a 20 puntos.

- Resultados de la dimensión «Respeto»

Respecto al primer ítem de la presente dimensión, la mayoría de los participantes (68%) percibió positivamente que su director demostrara respeto a todo el personal, sin distinción del cargo, edad, orientación sexual, etc. Este ítem se destaca como el mejor evaluado con respecto a los demás del instrumento, con un puntaje promedio de 13,63 y una mediana de 17,60 puntos. Sin embargo, el 32% de los participantes reportó una percepción menos

positiva al asignar puntajes en los niveles bajos con calificaciones menores a 11 puntos; además, el 17% de participantes se ubicó en el rango más bajo de la escala de respuesta (0 a 2,49 puntos). Este resultado representa una oportunidad para fortalecer el clima organizacional mediante la implementación de espacios de diálogo y reflexión sobre la diversidad, la convivencia y el buen trato en la IE. Asimismo, esta propuesta se alinea con el desempeño 4 de la competencia 2 establecida en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir), que orienta al directivo a «Generar un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes».

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director es respetuoso o respetuosa con todos, sin distinción del cargo, raza, edad, sexo, orientación sexual, lugar de procedencia, condición socioeconómica o religión?» de la dimensión «Respeto», según nivel de respuesta.

Con respecto al segundo ítem, el 63% de los participantes ubicó sus respuestas en los niveles superiores (3 y 4), lo cual sugiere que la mayoría reconoce cierto respaldo de su director ante situaciones de falta de respeto o agresión; además, se obtuvo un puntaje promedio de 12,62 y una mediana de 15,71 puntos. No obstante, los datos también evidencian una proporción importante de participantes (37%) que no comparte esta percepción. Dicho grupo registró calificaciones inferiores a 11 puntos, con una concentración del 21% de participantes en el tramo más bajo de la escala (0 a 2,49 puntos). Este resultado estaría poniendo en manifiesto una sensación de desprotección o falta de intervención por parte del directivo hacia su personal ante situaciones de conflicto. Este hallazgo advierte la necesidad de revisar los mecanismos institucionales de contención y apoyo, con miras a promover una gestión de respeto más consistente y percibida como efectiva por el personal; además, esta acción responde a lo establecido en el desempeño 5 de la competencia 2 del MBDDir, el cual plantea que el directivo debe «manejar estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación».

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director muestra respaldo a su personal frente a situaciones de falta de respeto o agresión?» de la dimensión «Respeto», según nivel de respuesta.

- Resultados de la dimensión «Integridad»

Dentro de esta dimensión, los resultados sobre el primer ítem evidencian que el 60% de los participantes registró puntajes en los niveles altos, lo que sugiere una percepción positiva acerca de la conducta ética del director al no presentar actitudes de favoritismo con algún personal dentro de la IE. Además, el promedio resultó de 12,17 y la mediana de 15,16 puntos. Sin embargo, el 40% restante manifestó una percepción menos positiva, sugiriendo posibles dudas o desconfianza en torno a la

imparcialidad en el trato al personal de la IE. Este resultado sugiere que, aunque predomina una imagen de integridad, se estaría evidenciando preocupaciones que podrían afectar la legitimidad del liderazgo y el clima organizacional si no se aborda desde un enfoque claro de transparencia y equidad.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director no tiene favoritismos con algún personal de la IE?» de la dimensión «Integridad», según nivel de respuesta.

Los resultados del segundo ítem en torno a la coherencia del director con las normas de convivencia establecidas en la IE reflejan una valoración positiva del 62% de participantes. La media de 12,64 y la mediana de 15,91 puntos refuerzan esta tendencia favorable. No obstante, el 38% de participantes expresó niveles de desacuerdo sobre este ítem al otorgar una calificación por debajo de 11 puntos, mas aun, se observa que el 19% de participantes se concentra en el rango más bajo de la escala (0 a 2,49 puntos). Este resultado estaría poniendo en evidencia también que una proporción considerable del personal mantiene dudas sobre la aplicación de lo establecido en las normas de convivencia, lo cual podría representar un desafío para consolidar un clima organizacional saludable.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director es consecuente con las normas de convivencia establecidas en la IE?» de la dimensión «Integridad», según nivel de respuesta.

- Resultados de la dimensión «Involucramiento»

En cuanto al primer ítem de la presente dimensión, los resultados muestran que un 59% de participantes percibió positivamente la disposición del director de promover la participación y recoger sus opiniones. Este ítem obtuvo un puntaje promedio de 12,04 y una mediana de 15,06 puntos. Sin embargo, una proporción importante del 41% de encuestados asignó puntuaciones por debajo de 11, lo cual sugiere que una proporción significativa del personal no percibe una disposición clara por parte del directivo, para promover su participación ni recoger sus opiniones en los procesos institucionales. Este hallazgo representa una oportunidad para reforzar estrategias de liderazgo transformacional que promuevan la participación activa y el empoderamiento del personal. Esta acción puede ser fortalecida al vincularse con lo establecido en el desempeño 14 de la competencia 4 del MBDDir, que orienta al directivo a «conducir de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje». Esto implica no solo fomentar espacios para el diálogo, sino también integrar sus aportes en las decisiones institucionales.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director incentiva la participación del personal en reuniones para recoger opiniones?» de la dimensión «Involucramiento», según nivel de respuesta.

En relación con el segundo ítem, los resultados muestran que el 60% de los participantes percibió que su director considera sus opiniones durante espacios de participación institucional, como los comités de gestión escolar o los grupos de trabajo, al asignar calificaciones superiores a 11 puntos. Esta percepción se refleja en una media de 11,95 y una mediana de 15,02, lo que evidencia una tendencia moderadamente pero favorable. No obstante, el 40% restante otorgó puntuaciones inferiores a 11 puntos, más aun, se observa que el 23% de participantes se concentró en el rango más bajo de puntuación (0 a 2,49 puntos). Este

resultado también indica que una proporción significativa del personal no se estaría sintiendo escuchada o considerada para la toma de decisiones institucionales, evidenciando la necesidad de fortalecer mecanismos de participación más inclusivos. Dicha acción responde directamente a lo establecido en el desempeño 3 de la competencia 2 del MBDDir, que orienta al directivo a «promover espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje».

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director toma en cuenta mi opinión para la toma de decisiones cuando participo en reuniones como por ejemplo, en los comités de gestión escolar o grupos de trabajo?» de la dimensión «Involucramiento», según nivel de respuesta.

- Resultados de la dimensión «Comunicación efectiva»

Dentro de esta dimensión, los resultados del primer ítem evidencian que el 62% de los participantes ubicó sus respuestas en los niveles superiores (3 y 4), lo cual sugiere que una proporción de participantes percibe de manera positiva la libertad de expresar sus ideas, aun cuando no coincidan con las opiniones de su director. Se obtuvo un puntaje promedio de 12,59 y una mediana de 15,27 puntos. Sin embargo, el 38% del personal manifestó una percepción menos positiva al asignar puntuaciones en los niveles bajos, más aun, el 19% de encuestados asignó puntuaciones dentro del rango que va de 0 a 2,49 puntos. De manera que, una parte del personal estaría percibiendo restricciones al momento de expresar desacuerdos en el entorno institucional. Este hallazgo presenta oportunidades de mejora en la construcción de un clima organizacional basado en una comunicación horizontal y el respeto por la diversidad de opiniones.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que puedo expresar mis ideas abiertamente, aun cuando no coincidan con las opiniones de mi director?» de la dimensión «Comunicación efectiva», según nivel de respuesta.

Los resultados del segundo ítem, que evalúa la percepción sobre la fluidez en la comunicación y coordinación que promueve el director entre el personal, indican que el 61% de los encuestados asignó puntajes dentro de los rangos de los niveles 3 y 4. Esta percepción positiva se ve reflejada en la media con 12,38 y una mediana de 15,26 puntos. Sin embargo, el 39% de participantes otorgó una calificación por debajo de 11 puntos, lo que estaría revelando posibles dificultades en la claridad y efectividad en las comunicaciones internas con el personal de la IE. Una comunicación fluida y coordinación efectiva no solo optimiza los procesos operativos, sino que también fortalece el compromiso colectivo y cohesión del equipo. Por lo que, resulta clave reforzar estrategias de comunicación interna que permitan consolidar una gestión institucional más eficiente y participativa.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director promueve que la comunicación y coordinación entre el personal sean fluidas y faciliten el trabajo?» de la dimensión «Comunicación efectiva», según nivel de respuesta.

- Resultados de la dimensión «Organización del trabajo»

Sobre el primer ítem evaluado dentro de esta dimensión, si bien el 60% de los participantes percibió como adecuada la asignación y distribución de responsabilidades que realiza el director de acuerdo con el cargo y experiencia de su personal, el 40% expresó una percepción menos positiva al otorgar calificaciones inferiores a 11 puntos. Es más, se observa que el 24% de encuestados asignó puntajes dentro del rango más bajo (0 a 2,49 puntos), evidenciando que una proporción importante no percibe una distribución justa o eficiente del trabajo. Este ítem alcanzó un puntaje promedio de 12,04 y una mediana de 15,16 puntos. Estos resultados sugieren la necesidad de reforzar prácticas de liderazgo que promuevan una gestión del personal estratégica basada en criterios claros de eficiencia, inclusión y desarrollo personal. Esta acción responde directamente a lo establecido en el desempeño 11 de la competencia 3 del MBDDir, el cual plantea que el directivo debe «dirigir el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales».

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director asigna y distribuye el trabajo de acuerdo al cargo y experiencia del personal de la IE?» de la dimensión «Organización del trabajo», según nivel de respuesta.

Respecto al segundo ítem, los resultados revelan que el 61% de los participantes percibió de manera favorable la capacidad del director para fomentar el trabajo en equipo entre el personal de la IE. Este ítem alcanzó un puntaje medio de 12,30 y una mediana de 15,23 puntos. Sin embargo, el 39% de los participantes no se estaría sintiendo integrado en las dinámicas colaborativas impulsadas por el directivo, incluso el 22% de los encuestados expresó una percepción menos favorable al asignar un puntaje dentro del rango más bajo de la escala (0 a 2,49 puntos). Promover un entorno donde el trabajo en

equipo sea una práctica cotidiana, reconocida y valorada, no solo mejora las relaciones laborales, sino que también influye de manera positiva en la motivación, satisfacción laboral y desempeño del personal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director promueve el trabajo en equipo entre el personal de la IE?» de la dimensión «Organización del trabajo», según nivel de respuesta.

- Resultados de la dimensión «Retroalimentación»

Como parte de esta dimensión, se analizó el ítem orientado a evaluar la percepción sobre el reconocimiento público que realiza el director cuando el personal desempeña un buen trabajo; representa la percepción menos favorable manifestada por los encuestados. Como resultado, se obtuvo que el 45% de los participantes no estaría percibiendo una adecuada práctica de reconocimiento laboral por parte del director de la IE, lo que afectaría de manera negativa la motivación, el sentido de logro, y la conexión emocional con el trabajo. Este ítem, además, registra los valores más bajos tanto en promedio (11,18) como en la mediana (13,26) en comparación con los otros ítems evaluados. En el marco del clima organizacional, la ausencia de reconocimiento sistemático no solo afecta el bienestar laboral, sino también repercute en la productividad, la permanencia del personal y la consolidación de una cultura orientada a la mejora continua. Por lo que resulta clave implementar estrategias de reconocimiento que visibilicen los logros y fortalezcan el compromiso del personal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que mi director me felicita de forma pública cuando realizo un buen trabajo?» de la dimensión «Retroalimentación», según nivel de respuesta.

Por último, en relación con el segundo ítem, el 59% de los participantes percibió de manera positiva la asertividad y amabilidad con la que su director señala, en privado, los errores o áreas de mejora del personal de la IE. Este ítem obtuvo un puntaje promedio de 11,95 y una mediana de 15,09 puntos. No obstante, el 41% de los encuestados evaluó este aspecto con puntajes dentro de los rangos de los niveles 1 y 2, evidenciando una percepción no favorable sobre cómo el director estaría gestionando la retroalimentación a su personal. Este resultado resalta la importancia de fortalecer habilidades comunicativas en los equipos directivos, ya que una adecuada intervención incide, favorablemente, en el clima organizacional de la IE.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Distribución de los resultados del ítem «¿en qué medida considero que cuando cometo errores o tengo oportunidades de mejora, mi director es asertivo/a y/o amable al hacérmelos notar en privado?» de la dimensión «Retroalimentación», según nivel de respuesta.

El análisis realizado sobre los resultados obtenidos en cuanto a los ítems de cada una de las dimensiones del instrumento permitió identificar tendencias diferenciadas en la percepción de los participantes respecto a la dinámica laboral promovida por los directores en las II. EE. públicas polidocentes de EBR.

IV. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados evidencian que, aunque aproximadamente el 60% de los participantes asignó calificaciones a los 12 ítems dentro de los niveles superiores (niveles 3 y 4) en una escala continua de 0 a 20, persiste, en promedio, un porcentaje considerable —cercano al 40% de participantes— que manifestó valoraciones bajas sobre los diversos aspectos de la dinámica laboral en su IE al ubicarse en los niveles 1 y 2. Incluso, se identificó que, en promedio, 22% de participantes asignó puntuaciones dentro del tramo más bajo de la escala de respuesta (0 a 2,19 puntos), lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos que fomenten una clima organizacional favorable en las II. EE.

Del análisis específico de los ítems evaluados, se identificó contrastes importantes en la percepción del personal de la IE. El ítem mejor valorado corresponde a la dimensión «Respeto», aun así, se identificó un grupo de personas que manifestó valoraciones menos favorables, lo cual evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo relaciones laborales basadas en el respeto mutuo. En contraste, el ítem con menor puntuación se encuentra en la dimensión «Retroalimentación», específicamente en lo referido al reconocimiento público por el buen desempeño del personal de la IE. Este resultado evidencia la posible ausencia de un reconocimiento sistemático en las II. EE., lo cual podría afectar de manera negativa en la motivación, el bienestar laboral y la construcción de una cultura organizacional que valore el esfuerzo y fomente el compromiso institucional.

Por último, estos hallazgos plantean importantes oportunidades de mejora para la gestión organizacional en las II. EE., particularmente, en lo referido al fortalecimiento de prácticas de liderazgo que promuevan una comunicación efectiva, una retroalimentación constructiva, una organización del trabajo equitativa, un mayor involucramiento del personal, así como relaciones basadas en el respeto mutuo y el ejercicio ético del liderazgo del directivo. Estas acciones deben estar alineadas con el Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) y orientadas a consolidar entornos laborales más justos, participativos y motivadores.

A partir de los hallazgos del estudio sobre la percepción del personal administrativo y auxiliares de educación en relación con la dinámica laboral promovida por los directores de las II. EE. públicas polidocentes de EBR, se propone un conjunto de recomendaciones de política orientadas al fortalecimiento de la gestión escolar.

- En cuanto al marco normativo, si bien el marco de buen desempeño del directivo (MBDDir) constituye un referente normativo clave para orientar el ejercicio del liderazgo en las II. EE., se observa poca presencia de aspectos directamente vinculados con el clima organizacional, tales como la retroalimentación continua, la integridad y la comunicación efectiva. Estos elementos resultan fundamentales para construir entornos de trabajo saludables, colaborativos y sostenibles. En ese sentido, se identifica una oportunidad para ampliar y enriquecer el enfoque del MBDDir, incorporando una visión más integral del liderazgo directivo, que no solo atienda la dimensión pedagógica y operativa, sino que también promueva acciones orientadas a consolidar un clima organizacional positivo.
- Asimismo, resulta prioritaria la implementación de acciones formativas dirigidas a los directivos que se centren en el desarrollo de competencias asociadas al liderazgo transformacional, por su capacidad de inspirar, motivar, y movilizar al personal hacia objetivos comunes. La importancia de este tipo de liderazgo radica en que no solo impulsa el desempeño institucional, sino que también fortalece el clima organizacional a través de acciones que fomentan la confianza, reconocimiento y compromiso por parte del personal.
- Vistos los resultados, se sugiere implementar campañas de comunicación dirigida a los directores de las II. EE., con el propósito de fortalecer la dinámica laboral con el PA y AE e incidir positivamente en el clima organizacional de las II. EE. Esta estrategia debe contemplar un enfoque formativo, orientado a fomentar un cambio conductual positivo y sostenible en la gestión del directivo. En línea con lo mencionado, también se propone el desarrollo de un «kit de buenas prácticas», basado en las

seis dimensiones del instrumento aplicado en el presente estudio. Esta herramienta estaría dirigida no solo a docentes que asumen por primera vez el cargo directivo, sino también a directores que se encuentran ejerciendo funciones, con el fin de brindarles una guía práctica para promover una gestión escolar empática, inclusiva y orientada al fortalecimiento del clima organizacional.

- Además, se sugiere el desarrollo de un sistema de reconocimiento formal en las II. EE., por parte del director, que destaque los logros y el esfuerzo del PA y AE. Esto se puede materializar a través de distinciones públicas, menciones en eventos institucionales o espacios de retroalimentación positiva, lo que contribuiría a una mayor motivación, compromiso y sentido de pertenencia a la IE. Del mismo modo, se subraya la importancia de garantizar mecanismos de participación efectiva del PA y AE en los espacios de toma de decisiones de la IE, tales como los comités de gestión escolar. Pues, la construcción de una gestión democrática requiere la inclusión activa de todo el personal, asegurando que sus opiniones sean escuchadas, valoradas y tenidas en cuenta en la planificación y ejecución de acciones.
- Finalmente, se recomienda institucionalizar el recojo periódico de información sobre el clima organizacional en las II. EE., mediante instrumentos de medición y estudios cualitativos, con el propósito de realizar seguimiento y evaluación de los avances y desafíos vinculados con la dinámica laboral que los directores establezcan con su personal. Asimismo, a fin de escalar estas acciones, también resulta importante que el proceso de recolección de información incorpore la perspectiva de otros actores clave, como directivos y docentes. La información recogida debe constituirse como un insumo clave para orientar los procesos de mejora continua, toma de decisiones y fortalecer la práctica directiva.

Como citar: Pérez, A., Estrada, I. & Sánchez, T. (2025) Percepción del personal administrativo y auxiliar de educación acerca de la dinámica laboral establecida por los directores y directoras de las instituciones educativas públicas polidocentes de EBR. *Boletín Educación con Evidencia* (2), pp. 15-27.

V. Bibliografía

- ⊙ Alshuhumi, S., Al-Hidabi, D., Aldaba, A., Ateeq, A., Almuraqab, N., Ibrahim, S., & Al-refaei, A. A.-A. (2025). Examining the impact of Omani primary school climate and teacher self-efficacy on innovative teaching practices: a structural equation modeling approach. *Frontiers in Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1487857>
- ⊙ Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School Climate: Research Policy, Teacher Education and Practice. *Teachers College Record*, 111(1), 180-213.
- ⊙ Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. *Journal of Applied Psychology*, 78(1), 98-104. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.98>
- ⊙ Islas, R. A. C., Gutiérrez, F. J. C., Castellanos, J. L., & Méndez, K. P. (2017). Síndrome de burnout en médicos docentes de un hospital de 2. nivel en México. *Educación Médica*, 18(4), 254-261.
- ⊙ Ley N.º 28044, Ley General de Educación (29 de julio de 2003). <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/118378-28044>
- ⊙ Resolución Viceministerial N° 126-2023-MINEDU. Disposiciones que regulan los procedimientos de las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial (29 de agosto de 2023). <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/4586937-126-2023-minedu>
- ⊙ Ministerio de Educación del Perú. (2014). *Marco de buen desempeño del directivo de instituciones educativas*. Ministerio de Educación del Perú.
- ⊙ Nawal, Z & Boufares, A. (2024). Specifications of positive organisational climate in educational institutions. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 7(6), 104–112.
- ⊙ Oviedo, H. C., & Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(4), 572-580.
- ⊙ Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2013). Organizational climate and culture. *Annual Review of Psychology*, 64(1), 361-388. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143809>
- ⊙ Songcog, J. M., & Guhao Jr, E. S. (2020). A structural equation model on job satisfaction among non-teaching personnel in private higher education institution in Region XII, Philippines. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9, 480-537.
- ⊙ Ufermann, L., Domsch, H., & Urton, K. (2024). Perspectives of learning and support assistants on cooperation with teachers in inclusive education: a systematic literature review. *European Journal of Special Needs Education*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/08856257.2024.2445407>
- ⊙ Ugbomhe, O. U., & Adomokhai, S. S. (2022). Organizational Climate and Employees Productivity Among Non-Academic Staff in Ambrose Alli University Ekpoma, Edo State, South-South, Nigeria. *Economics and Business Quarterly Reviews*, 5(1), 60-77.
- ⊙ UNESCO. (2024). Global education monitoring report 2024/5: Leadership in education: Lead for learning. <https://doi.org/10.54676/EFLH5184>

- ⊙ Voutilainen, A., Pitkäaho, T., Kvist, T., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2016). How to ask about patient satisfaction? The visual analogue scale is less vulnerable to confounding factors and ceiling effect than a symmetric Likert scale. *Journal of Advanced Nursing*, 72(4), 946–957.
<https://doi.org/10.1111/jan.12875>
- ⊙ Wang, S. (2019). School heads' transformational leadership and students' modernity: The multiple mediating effects of school climates. *Asia Pacific Education Review*, 20(3), 329-341.
<https://doi.org/10.1007/s12564-019-09575-3>
- ⊙ Yiming, L., Yan, L., & Jinsheng, Z. (2024). Effects of organizational climate on employee job satisfaction and psychological well-being: the role of technological influence in Chinese higher education. *BMC psychology*, 12(1), 536.
<https://doi.org/10.1186/s40359-024-01992-3>